

ВИДЫ ВТОРИЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ВОЗНИКАЮЩИЕ НА ФОНЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРАДОНТА

Шахмурадов Р.Р.

*Доктор философии в области медицины, ассистент
Азербайджанский медицинский университет,
Кафедра ортопедической стоматологии, г. Баку, Азербайджан*

Маммадова Г.Ф.

*Азербайджанский медицинский университет,
Кафедра ортопедической стоматологии, ассистент
г. Баку, Азербайджан*

TYPES OF SECONDARY DEFORMATION ARISING AGAINST THE BACKGROUND OF PERIODONTAL DISEASES

Shahmuradov R.,

*Doctor of Philosophy in Medicine, Assistant
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan*

Mammadova G.

*Azerbaijan Medical University,
Department of Orthopedic Dentistry assistant
Baku, Azerbaijan*

Аннотация

Целью нашего исследования было определить виды вторичных деформаций зубных рядов, возникших вследствие заболеваний пародонта. Исследовав характер вторичных деформаций зубных рядов, можно сказать, что наиболее распространены различные виды совместимых деформаций и веерообразное расхождение зубов. Из числа совместимых превалирует веерообразное расхождение с наклоном, поворотом и положением зубов в разных вариантах

Abstract

The purpose of our study was to determine the types of secondary deformations of the dentition that arose as a result of periodontal disease. Having studied the nature of secondary deformations of the dentition, we can say that the most common types of compatible deformations and fan-shaped divergence of teeth. Of the compatible ones, a fan-shaped discrepancy with inclination, rotation and position of the teeth in different variants prevails.

Ключевые слова: вторичные деформации зубных рядов, заболевания пародонта.

Keywords: secondary deformations of the dentition, periodontal disease.

Частота возникновения зубочелюстных деформаций до сих пор привлекает внимание многих исследователей [3.4.7]. В литературе имеются данные о распространенности патологии значительно отличающиеся друг от друга, что обусловлено не только сроками наблюдений, но и многими другими физиологическими и социальными факторами [1.5.8]. Определенные вмешательства по поводу удаления отдельных зубов сопровождаются стойкими морфофункциональными нарушениями в зубочелюстной системе, которые характеризуются смещением отдельных зубов в разных направлениях, атрофическими или гипертрофическими процессами костной ткани альвеолярных отростков [2]. Нарушения структуры кости отмечены не только в области удаленных зубов, но и в области их антагонистов и даже в области интактных зубов противоположной стороны челюсти, что ставит проблему ортопедического лечения указанной патологии в разряд актуальных [6.9].

Важнейшая особенность зубо-челюстной системы заключается в том, что при жевании и глотании в момент смыкания зубных рядов пародонт

каждого зуба воспринимает силовую нагрузку, которая при нормальных условиях амортизируется, трансформируется и передается на костные ткани челюстей, височно-нижнечелюстной сустав и череп.

В результате ослабления пародонта обычная окклюзионная нагрузка начинает превышать толерантность его структуры и превращается из фактора, стимулирующего развитие, в травмирующий. Возникает травматическая окклюзия, в дальнейшем играющая ведущую роль в возникновении вторичных деформаций [10].

Целью нашего исследования было определить виды вторичных деформаций зубных рядов, возникших вследствие заболеваний пародонта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ Установлено, что из 319 осмотренных у 57 человек имели место вторичные деформации зубных рядов, связанные с течением заболеваний пародонта, что составило 17, 86% от общего количества осмотренных. Возраст обследованных больных был от 19 до 70 лет. Вы-

явили вторичные деформации зубных рядов, возникшие в результате заболеваний пародонта у 57 человек, из них 12 мужчин и 45 женщин. Обнаруженные нами вторичные деформации зубных рядов

систематизировали, проанализировали и распределили по видам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные результаты распределили следующим образом (табл. 1)

Таблица 1

Виды вторичных деформаций зубных рядов, возникших вследствие заболеваний пародонта

Вид деформаций	муж		жен		всего	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Веерообразное расхождение зубов (протрузия)	1	1,75	2	3,5	3	5,25
Скученность зубов	-		1	1,75	1	1,75
Наклон зубов	2	3,50	3	5,3	5	8,8
диастема, трема	1	1,75	1	1,75	2	3,5
Поворот зуба вокруг своей оси	1	1,75	2	3,5	3	5,25
Корпусное перемещение зубов	1	1,75	1	1,75	2	3,5
супраокклюзия	2	3,50	2	3,5	4	7,0
инфраокклюзия	1	1,75	1	1,75	2	3,5
Смещение участка зубного ряда	-		-	=	=	=
Суммарные деформации	3	5,3	32	56,14	35	61,45
	12	21,05	45	78,95	57	100

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что наиболее распространенные вторичные деформации зубных рядов, возникшие вследствие заболеваний пародонта, являются совместимыми. Их обнаружили у 35 человек из 57, что составляет 61,45%, у лиц мужского пола – 3 (5,3%), женского – 32 (56,14%). У 3 (5,25%) людей было веерообразное расхождение зубов, из них у 1 (1,75%) мужчин и 2 (3,50%) женщин. У 5 (8,8%) людей наблюдался наклон зубов, из них 2 (3,50%) мужчин и 3 (5,25%) женщины.

Реже наблюдали поворот зубов вокруг своей оси у 3 (5,25%) человек, 1 (1,75%) из которых мужчина и 2 (3,50%) женщины. У 2 (3,5%) пациентов,

1 (1,75%) из которых женщина и 1 (1,75%) мужчина, образовались диастема и тремы. Также у 6 (10,5%) человек, выявлено супра и инфраокклюзии, из них 3 (5,25%) женщин и 3 (5,25%) человек, а у 2 (3,5%) человек, из них 1 (1,75%) мужчины и 1 (1,75%) женщины отмечали корпусное перемещение зубов. У 1 (1,75%) человека была скученность зубов. Таким образом, наиболее частыми видами деформаций зубного ряда являются совместимые. Поэтому считаем целесообразным их рассмотреть и проанализировать (табл. 2).

Суммарные деформации зубных рядов, возникшие вследствие заболеваний пародонта

виды деформаций	муж		жен		всего	
	кол-во	%	кол-во	%	Кол-во	%
веерообразное расхождение и наклон зубов	1	1,75	5	8,77	6	10,52
веерообразное расхождение и поворот зубов			1	1,75	1	1,75
Веерообразное расхождение и корпусное перемещение	-	-	2	3,5	2	3,5
Веерообразное расхождение и супраокклюзия	1	1,75	2	3,5	3	5,25
Веерообразное расхождение и инфраокклюзия	-	-	1	1,75	1	1,75
Веерообразное расхождение с наклоном и поворотом зубов	1	1,75	3	5,26	4	7,01
Веерообразное расхождение с поворотом и корпусным перемещением	-	-				
Веерообразное расхождение с поворотом и супраокклюзией	1	1,75	3	5,26	4	7,01
Веерообразное расхождение с наклоном и инфраокклюзией	-	-	2	3,5	2	3,5
Веерообразное расхождение с поворотом и инфраокклюзией	-	-	3	5,26	3	5,26
скупенность зубов с диастемой и тремой	-	-	2	3,5	2	3,5
Скупенность с корпусным перемещением зубов	-	-	1	1,75	1	1,75
Скупенность с наклоном зубов	2	3,50	3	5,26	5	8,76
Скупенность перемещением участка зубного ряда		-				
Наклон зубов с поворотом	2	3,50	3	5,26	5	8,76
Наклон зубов с корпусным перемещением	-	-	3	5,26	3	5,26
Наклон зубов с супраокклюзией или инфраокклюзией	2	3,50	2	3,5	4	7,01
Диастема, трема и корпусное перемещение зубов	1	1,75	3	5,26	4	7,01
Поворот зуба с корпусным перемещением	-	-	2	3,5	2	3,5
Поворот зубов с супра и инфраокклюзиями	-	-	2	3,5	2	3,5
Супра и инфраокклюзии отдельно стоящих зубов	1	1,75	2	3,5	3	5,25
	12	21,00	45	79	57	100

Из материала, представленного в таблице 2, можно отметить, что наиболее часто встречается совмещение веерообразного расхождения зубов с другими деформациями. Эту патологию мы наблюдали у 19 (33, 33%) случаях, она была у 3 (5, 25%) мужчин и 16 (28, 07%) женщин. Наклон зубов с супраокклюзией или инфраокклюзией было у 4 (7, 0%) человек, из которых 2 (3, 5%) мужчина и 2 (3, 5%) женщины.

Диастема, трема в сочетании с корпусным перемещением зубов наблюдали у 4 (7, 0%) человек - 1 (1, 75%) мужчина и 3 (5, 25%) женщины. скупенность зубов в сочетании с другими деформациями у 3 (5, 25%) женщин.

Список литературы

1. Alimsky A. B. Age-related changes in the dentition systems / A.B. Alimsky // Russian Dental journal: Scientific and practical journal. — М.: Medicine, 2004 - No. 4 - P.26-29
2. Bezrukova I.V. Aggressive forms periodontitis. / I.V. Buzrukova, A.I. Grudianov LLC Medical news agency. 2002
3. Gavrilov E.I. Deformations of the dentition / Gavrilov E.I. — М.: - "Medicine", 1984 - P. 13-38
4. Gavrilov E.I. Atlas of deformations of the dentition. / Gavrilov E. I., Bolshakov G.V. - Publishing House of Saratov University, 1992 - P. 4 -134
5. Zhulev E. N. Clinic, diagnostics and orthopedic treatment periodontal diseases. / Zhulev E. N. - Nizh. Novgorod, NGMA, - 2003 - 320 p
6. Zolotoreva Yu.B., Guseva I.E. Influence of occlusal disorders on the course inflammatory process in periodontal tissues. Dentistry 2001, No. 4 p.21-24
7. Kovalenko A.F., Varava G.M. The mechanism of formation of dentoalveolar deformities after partial loss of teeth. Dentistry 2003 №5 p.42-44
8. Mashchenko I. S. Biomechanical modeling of bearing capacity tooth with changes in periodontal tissues / I. S. Mashchenko, O. V. Gromov, A. N. Chuiko // Modern dentistry. - No. 1 (21). – 2003
9. Onopa E.N. Prevalence of dentition deformities in patients with partial absence of teeth with varying degrees abrasion. Modern problems of science and education. 2012, No. 4 URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=6469> (date of access: 03/05/2022).
10. Ponomareva V. A. Mechanisms of development and ways to eliminate dentoalveolar deformities / Ponomareva V. A. - М., "Medicine", 1974 – 110 s.